

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ РАБОТЕ МЕНТОРА В ОБРАЗОВАНИИ

Шатова Ирина Юрьевна¹

¹ Учитель русского языка и литературы, Средней общеобразовательной школы 15

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20696025>

Аннотация. В статье рассматривается применение лично-ориентированного подхода при проведении занятия ментора для ведущих учителей в обучении русскому языку в условиях современной образовательной среды. Рассматривается важность ментора в сфере образования. Особое внимание уделяется личности обучающегося, его интересам и целям, которые он для себя ставит, о роли учителя как фасилитатора образовательного процесса, использованию диалоговых технологий и индивидуализации обучения.

Ключевые слова: лично-ориентированный подход, ментор, менторство, способность к саморазвитию, самоанализ, педагогика сотрудничества, мотивация, значение ментора.

В современном мире стремительного развития знаний и технологий человеку всё сложнее добиваться успеха в одиночку. Именно поэтому особое значение приобретает менторство - процесс передачи опыта, знаний и поддержки от более опытного человека к тому, кто еще только стоит в начале пути. Современная система образования ориентирована не только на передачу знаний, но и на развитие личности обучающегося, его индивидуальных способностей, профессионального самоопределения и социальной адаптации.

В этих условиях особую значимость приобретает деятельность ментора, который выступает не просто наставником, а партнером и проводником личностного развития студента.

Личностно-ориентированное образование-это обучение, направленное на развитие личности учащегося, его индивидуальных качеств, способностей и стратегии мышления.

Личностный подход в работе ментора позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, их потребности, интересы и жизненные цели.

Ментор -это не просто наставник. Это человек, который помогает раскрыть потенциал, направляет, вдохновляет и делится своим опытом. Благодаря ментору можно избежать многих ошибок, быстрее освоить необходимые навыки и увереннее двигаться к поставленным целям.

Менторство играет важную роль в образовании, карьере и личностном развитии. Одним из главных преимуществ менторства является индивидуальный подход. Ментор учитывает особенности, интересы и способности подопечного, помогает найти сильные стороны и преодолеть трудности. Такое взаимодействие способствует не только получению знаний, но и развитию уверенности в себе, ответственности и самостоятельности.

Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью наставничества в образовательной среде, а также необходимостью создания условий для гармоничного развития личности обучающегося. Цель статьи - рассмотреть сущность личностного подхода в деятельности ментора и определить его значение в образовательном процессе.

На основании приказа №246 от 7 августа 2024 года «О поэтапном введении мероприятий «День профессионального развития» и «Часа профессионального развития» для учителей общеобразовательных школ.

Начиная с 2025-2026 учебного года по всем образовательным предметам, проводятся еженедельные семинары, с целью повышения уровня образования учителей-предметников.

Данный вид работы направлен на своевременный анализ пробелов в качестве преподавания и помощь в их устранении. Менторами оказывается систематическая методическая помощь ведущим учителям города, которые в дальнейшем помогают представителям своего методического объединения. Проанализировав занятия, проводимые мной в качестве ментора, я решила более углубленно внедрить темы, предлагаемые для обучения ведущим учителям по всей республике.

Личностно-ориентированный подход, был использован мной на занятиях с ведущими учителями города Термеза практически при изучении каждой темы, достаточно положительно раскрывал те нюансы, на которые нужно было обратить внимание для получения более высоких результатов. Я корректировала свои занятия, стараясь ориентировать их на интересы и возможности, желания обучаемой аудитории. Занятия, которые проводились для ведущих учителей, были направлены на развитие, самоанализ, самопознание, самоуверенности и готовности преподаванию освоенных знаний, навыков и умению будущего подрастающего поколения. Личностный подход представляет собой педагогическую концепцию, в центре которой находится личность обучающегося как активный субъект образовательного процесса. Основная идея данного подхода заключается в признании уникальности каждого человека и необходимости создания условий для его самореализации.

Согласно исследованиям ученых, проводимым в данной области, личностно-ориентированное обучение направлено на формирование индивидуальной образовательной траектории, развитие самостоятельности и способности к саморазвитию. В условиях наставничества это означает, что ментор должен учитывать психологические, эмоциональные и профессиональные особенности обучающегося.

Реализация личностного подхода предполагает использование индивидуализированных методов взаимодействия с обучающимися. Ментор должен: учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающегося; выстраивать доверительные отношения; создавать ситуацию успеха; поддерживать инициативу и самостоятельность; помогать в развитии рефлексии и самооценки.

Одним из важных условий успешного наставничества является формирование безопасной образовательной среды, в которой обучающийся может свободно выражать свои идеи и проявлять инициативу. Исследования показывают, что именно психологическая поддержка и уважение к личности обучающегося повышают эффективность образовательного процесса. Кроме того, личностный подход способствует профессиональному самоопределению участников обучения. Наставник помогает ученику осознать собственные способности, определить профессиональные интересы и сформировать жизненные цели.

Главным преимуществом менторства является индивидуальный подход. Наставник учитывает способности и интересы человека, помогает преодолевать трудности и мотивирует к развитию. Кроме того, менторство полезно и самому наставнику, так как развивает лидерские качества и умение работать с людьми. В перспективе развитие наставничества связано с внедрением персонализированного обучения, цифровых технологий сопровождения и программ подготовки профессиональных менторов.

Особое внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта наставников и формированию культуры партнерского взаимодействия в образовательной среде.

Таким образом, менторство играет важную роль в развитии личности и общества. Наставники помогают людям раскрывать потенциал, достигать успехов и становиться увереннее в себе. Именно благодаря передаче опыта и поддержке создаётся основа для успешного будущего. Личностно-ориентированный подход в обучении русскому языку представляет собой современную педагогическую стратегию, направленную на развитие личности учащегося через язык, общение и самостоятельную деятельность. Данный подход:

- развивает критическое мышление;
- формирует языковую личность;
- способствует внутренней мотивации;
- создаёт условия для самореализации обучающихся;
- формирует коммуникативную культуру.

Личностный подход в работе ментора является важным условием эффективного образовательного процесса.

Он обеспечивает развитие индивидуальных способностей обучающегося, способствует его профессиональному самоопределению и формированию устойчивой мотивации к обучению. Современный ментор выступает не только носителем знаний, но и наставником, способствующим раскрытию личностного потенциала обучающегося.

В условиях современной школы личностно-ориентированное обучение становится важнейшим условием формирования не только грамотного пользователя языка, но и личности, способной к диалогу, сотрудничеству и осознанному выражению собственной позиции.

Развитие системы наставничества в образовании требует совершенствования подготовки менторов, внедрения инновационных технологий сопровождения и создания условий для индивидуального развития каждого обучающегося.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 867 от 20 декабря 2024 года «О совершенствовании системы непрерывного профессионального развития работников дошкольного и школьного образования».
2. Приказ Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан № 246 от 7 августа 2024 года «О поэтапном введении мероприятий “День профессионального развития” и “Час профессионального развития” для учителей общеобразовательных школ».
3. Урусова Л. Х. Персонифицированный подход в высшем образовании: проблемы и перспективы // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. – 2020. – Т. 17. – № 2. – С. 173–181.
4. Кочемасова Л. А. Научное наставничество в образовательной практике студента педагогического вуза // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. – 2021. – Т. 18. – № 1. – С. 29–46.
5. Тарбеев Д. В. Некоторые аспекты формирования личностно-компетентностной модели ментора в условиях профессионального самоопределения студентов высших учебных заведений // Современный ученый. – 2023. – № 4. – С. 178–183.
6. Перминова О. М., Устинова Н. П., Трефилова Е. А. Система наставничества в образовательной организации высшего образования // Вестник Самарского университета. – 2023. – Т. 29. – № 3. – С. 84–90.
7. Гузеева С. В. Наставничество как эффективный метод обучения студентов и их личностного развития // Современный ученый. – 2024. – № 7. – С. 266–273.
8. Бакаева И. А. и др. Психологический портрет современного ментора студенческих проектных групп // Международный журнал когнитивных исследований в области науки, инженерии и образования. – 2023. – Т. 11. – № 1. – С. 27–35.